

УДК 796.07

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/19>**Волкова Л.М.**

*ORCID: 0000-0002-3891-0005, канд. пед. наук,
Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации;*

Митенкова Л.В.

*ORCID: 0000-002-6239-8099, канд. пед. наук
Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет;*

Тараканова М.Е., Кряклина А.А.

*Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет,
г. Санкт-Петербург, Россия*

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. Рассматриваются вопросы социально-гуманитарной направленности физической культуры студентов, показано значение человеческого фактора в преодолении авиакатастроф. Проведена оценка оптимизма и активности, выявлены социальные компоненты здоровья студентов. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости применения у студентов летных специальностей упражнений, связанных с развитием эмоциональной устойчивости, выносливости, умения действовать в сложных условиях окружающей среды.

Ключевые слова: авиация; студент; стресс; оптимизм; здоровье.

Volkova L.M.

ORCHID: 0000-0002-3891-0005, Ph.D.

Saint Petersburg State University of Civil Aviation;

Mitenkova L.V.

ORCID: 0000-002-6239-8099, Ph.D.

St. Petersburg State Pediatric Medical University;

Tarakanova M.E., Kryaklina A.A.,

St. Petersburg Chemical and Pharmaceutical University;

Saint Petersburg, Russia

SOCIO-HUMANITARIAN ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE

Annotation. The issues of social and humanitarian orientation of students' physical culture are considered, the importance of the human factor in overcoming plane crashes is shown. The assessment of optimism and activity was carried out, the social components of students' health were identified. The results obtained indicate the need for students of flight specialties to use exercises related to the development of emotional stability, endurance, and the ability to act in difficult environmental conditions.

Keywords: aviation; student; stress; optimism; health.

На сегодняшний день авиация – это самый безопасный вид транспорта, однако одной из ключевых задач, стоящих сегодня перед авиационной отраслью и регламентирующими

органами, является усовершенствование безопасности авиатранспортной системы. Современная парадигма существования системы «человек-машина» требует, чтобы человек в этой системе занимал доминирующее положение, обеспеченное технологическими решениями и условиями труда, наиболее полно приспособленным к психофизиологическим характеристикам человека. Только при соблюдении этого базового условия обеспечивается максимальная эффективность, безопасность и комфорт трудовой деятельности человека. Нарушение этого условия влечет за собой сбой в работе рассматриваемой системы, с возможными неблагоприятными последствиями для человека [9].

В любой человеческой деятельности ошибка человека несет определенные последствия. Ни для кого не секрет, что для обеспечения безопасности полетов пилотам и диспетчерам воздушного судна отводится одна из главных ролей. Это очень ответственная и сложная работа, зачастую на организм специалиста воздействует множество вредных факторов, и прежде всего: эмоциональное напряжение, облучение, малоподвижный образ жизни, ночные смены, сбитый график, наличие стрессовых ситуаций во время работы и т.д. Эти вредные факторы могут привести к ухудшению самочувствия, к различным заболеваниям, к снижению работоспособности, к снижению зрения и прочее [10].

Помимо пилотов и диспетчеров воздушного движения, другие специалисты гражданской авиации, осуществляющие техническое обслуживание воздушного судна и подготовку к полетам, также испытывают различные профессиональные проблемы, встречающиеся при обработке багажа, работе на высоте, передвижении транспортных средств на взлетно-посадочной полосе, воздействии шума и пр. Так, ручное перемещение и подъем багажа представляют собой серьезную опасность – исследования показывают, что около 40% всех травм в авиационном секторе происходит из-за манипуляций и подъема. Необходимо учитывать также, что транспортные средства на взлетно-посадочной полосе не ограничиваются только самолетами - топливозаправщики, грузовики с багажом и передвижные ступени самолетов - все это в значительной степени присутствует на взлетно-посадочной полосе. Это движение, наряду с неспособностью слышать автомобили из-за шума самолетов, представляет большой риск для здоровья и безопасности всех, кто находится внутри и вокруг движущихся транспортных средств. Кроме того, ни для кого не секрет, что самолёты создают шум, при этом средний уровень шума взлета реактивного самолета составляет ошеломляющие 100–120 дБ на расстоянии 35 метров. Постоянное воздействие этого шума может вызвать серьезные и необратимые повреждения у специалиста авиации.

В современном мире с экономическими кризисами, нестабильностью, санкциями, блокадами, террористическими угрозами и т.п. социально-гуманитарная направленность деятельности занимает значимое место в вузах, в том числе в Санкт-Петербургском университете гражданской авиации (СПбГУ ГА). Сегодня компетентность профессорско-преподавательского состава в университете не может ограничиваться только профессиональными знаниями и умениями конкретной дисциплины, в своей социально-гуманитарной сфере деятельности преподаватель должен знать, уметь и научить студентов предотвращать современные риски, выявлять возможные причины уязвимости, способствовать достижению социального благополучия студентов [3, 4].

Одним из направлений социально-гуманитарной деятельности в образовании по дисциплине «Физическая культура» является охрана, укрепление и сохранение здоровья студента, саморазвитие и самосовершенствование, способствующие достижению жизненного и профессионального благополучия. Под саморазвитием мы понимаем сознательную деятельность студента, направленную на возможно более полную реализацию себя как личности, самосовершенствование – это развитие в себе положительных качеств,

самореализация есть выявление и развитие студентом личностных способностей во всех сферах деятельности.

Практика показывает, что авиация, как и любая отрасль, в которой задействовано значительное количество людей, подвержена влиянию человеческого фактора [5]. Сложность разрешения проблемы человеческого фактора в гражданской авиации обуславливается такими составляющими, как сложность летного обучения, низкий уровень надежности и достаточно низкая профессиональная работоспособность, неспособность грамотно действовать в особых ситуациях полета, сокращение профессионального долголетия в связи с учащением случаев соматических и психических заболеваний, выраженная психологическая неустойчивость [1]. Избежать этого влияния, к сожалению, не удастся, но есть пути управления безопасностью полетов воздушного судна и один из них – это укрепление здоровья и психофизиологического состояния специалиста через средства и методы физической культуры.

Таким образом, наше исследование направлено на изучение социально-гуманитарных аспектов образования по дисциплине «Физическая культура», на создание условий, благоприятствующих развитию способности студентов к социальному функционированию, что является значимой и актуальной проблемой высшей школы [8, 11]. Кроме того, социально-гуманитарные аспекты развития физической культуры в авиационной отрасли призваны обеспечить снижение вероятности авиационных происшествий.

Методы и организация исследования. Исследование осуществлялось в СПбГУ ГА на кафедре физической и психофизиологической подготовки. В исследовании приняли участие студенты, обучающиеся по специальностям «Организация бизнес-процессов на воздушном транспорте» и «Техническое обслуживание летательных аппаратов и авиационных двигателей». В эксперименте участвовали 125 юношей и девушек 1-2 курсов. Оценка оптимизма и активности студентов проводилась по методике Водопьяновой Н.Г., Штейн М.В. [2], для самооценки социального здоровья использовалась методика определения степени конфликтности [7].

Результаты и их обсуждение. Анализ и обобщение специальной литературы показали, что растущая потребность в формировании социально-важных качеств будущего специалиста давно является актуальной проблемой, особенно в экстремальных видах деятельности, какой и является гражданская авиация [9]. Сегодня в требованиях к специалисту авиационного профиля выдвигаются особые запросы к личным социальным и психологическим качествам. Социальные качества играют главную роль везде, где люди взаимодействуют друг с другом, а в сфере авиационного труда они решающим образом обуславливают успех и безопасность в полете воздушного судна. Нередко недостаток в социальных качествах (неумение владеть собой, слабый контакт с людьми, неуравновешенность) приводят к неудачам в деятельности.

Одна из задач социально-гуманитарной деятельности профессорско-преподавательского состава вуза – выявление и формирование личностных факторов, связанных с высокой стрессоустойчивостью и способностью противостоять жизненным и профессиональным невзгодам. В структуре стрессоустойчивости выделяют такие компоненты, как активность и жизнерадостность в различных жизненных ситуациях, требующие сохранения стойкости, веры в положительное решение проблемы, именно эти качества - важные атрибуты здоровья человека.

В исследовании была проведена оценка оптимизма (жизнерадостности) и активности студентов СПбГУ ГА. Оптимизм в данной методике понимали, как предрасположенность студента верить в свои силы и успех, иметь положительные ожидания от жизни и от других людей. «Оптимисты», как правило, доброжелательны и открыты для общения. Под

активностью мы понимали энергичность, жизнерадостность, безмятежность. В соответствии с ключом методики подсчитываются суммы баллов по субшкалам (рис. 1).

Рис. 1. Определение типов в соответствии с оптимизмом и активностью личности студента, %

Данные, полученные в исследовании, показывают: 48,6% студентов - это «реалисты», которые адекватно оценивают текущую ситуацию, исходя из своих возможностей, не пытаются прыгнуть «выше головы», они довольно устойчивы к различному стрессу. «Активные оптимисты» составляют 38,5% студентов, верят в свои силы и успех, позитивно настроены на будущее, активны в борьбе за получение желаемых результатов. Они жизнерадостны, не подвержены плохому настроению, в трудных ситуациях используют различные стратегии преодоления стресса.

«Пассивные пессимисты», составляющие в нашем исследовании 7,7% - это студенты, которые ни во что не верят и почти ничего не предпринимают для того, чтобы изменить ситуацию. Они характеризуются мрачным настроением, пассивностью, неверием в свои силы, в трудных ситуациях они предпочитают уйти от решения сложной проблемы.

«Активные пессимисты» (2,6%), им свойственна большая активность, но она часто имеет деструктивный характер, в трудных ситуациях часто используют агрессивные стратегии преодоления стрессовых ситуаций.

«Пассивные оптимисты» – 2,6%, такие студенты уверены, что все будет хорошо, хотя и не предпринимают для этого никаких усилий. Их отличительная черта – недостаток активности, они больше надеются на случай, на удачу, чем на собственные силы, склонны пассивно ждать, откладывая принятие решений.

Считаем, что лица с высоким уровнем оптимизма и активности менее подвержены профессиональному выгоранию, оптимизм и активность представляют собой ресурс устойчивости личности к профессиональным и жизненным стрессам, способствуют здоровому поведению.

Одна из главных проблем социально-гуманитарной направленности образования – здоровье студента, определение критериев его оценки и самооценки [4]. В укреплении своего здоровья сам человек играет определяющую роль, поэтому его умение оценивать состояние здоровья очень важно. Для самооценки социального здоровья наши студенты использовали достаточно простую методику, разработанную С. Степановым, в которой подсчитывается общее количество баллов. Результаты опроса представлены на рис. 2.

Рис. 2. Самооценка социального здоровья студентов СПбГУ ГА, %

Полученные результаты свидетельствуют, что в группе с диапазоном от 22 до 32 баллов находится 40,2% студентов. Эта группа характеризуется тактичностью и миролюбивостью, студенты ловко уходят от конфликтов, стараются избегать критических ситуаций, но данным студентам иногда не хватает смелости высказать свое мнение, отстаивать свою позицию.

Вторая группа студентов составляет 45,5%, это студенты с диапазоном 12-21 балл. Эта группа студентов более конфликтна, но конфликтуют они, когда другие средства решения проблемы уже исчерпаны. Они твердо отстаивают свое мнение, часто не задумываясь о последствиях. Вместе с тем эти студенты не выходят за рамки корректности, а пытаются решить проблемы мирным путем, без оскорблений.

Третья группа студентов составляет 14,3% (диапазон до 10 баллов). В этой группе студентов наблюдаются споры и конфликты, часто студенты критикуют других, при этом, не слыша замечаний в свой адрес. У некоторых студентов может отмечаться несдержанность, даже некоторая грубость во взаимоотношении с однокурсниками.

Заключение. В настоящее время социальный заказ в высших учебных заведениях направлен на подготовку компетентных профессионалов, способных к саморазвитию и самореализации своего жизненного и трудового потенциала. Выполнение такого социально-гуманитарного заказа немыслимо без включения студентов в широкое поле культуры, одной из составляющих которой является Физическая культура. Цель в подготовке компетентного специалиста состоит не только в том, чтобы приобрести профессиональную квалификацию, но и в том, чтобы научить студента справляться с многочисленными стрессовыми ситуациями, эффективно работать в группе единомышленников, уметь контролировать свое состояние и в зависимости от диагностики принимать правильные решения в жизненных и профессиональных задачах [6].

Воздействие вредных факторов влияет на деятельность любого специалиста гражданской авиации. В авиации часто говорят о проблеме «человеческого фактора», очень часто случаются аварии именно на фоне этого явления, например пилот или диспетчер воздушного движения не были готовы по своему психофизиологическому состоянию к аварийной ситуации, к каким-либо неблагоприятным погодным условиям, например резкой турбулентности, поломке системы или разгерметизации, что привело к сбивчивому мышлению, неправильным действиям, ошибочным указаниям. В связи с этим специалисты авиации должны постоянно следить за своим психофизиологическим состоянием и систематически применять физические упражнения, связанные с развитием эмоциональной устойчивости, памяти, внимательности, выносливости, умением действовать в сложных условиях окружающей среды.

Литература

1. Бушма Т.В., Зуйкова Е.Г., Волкова Л.М. Стрессоустойчивость студентов разных профилей обучения // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2019. №6 (172). С. 22-26.
2. Водопьянова Н.Е., Штейн М.В. Оценка оптимизма и активности личности // Практикум по психологии здоровья. СПб.: Питер 2005. С. 111-118.
3. Дасько М.А., Ивахненко Г.А., Васильев Д.А. Совершенствование методов оценки физического развития обучаемых в интересах оптимизации педагогического процесса // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2010. №2. С. 150.
4. Евсеев В.В., Волкова Л.М. Социальное здоровье в условиях трансформирующейся модели социального государства // Социальная несправедливость в социологическом измерении: вызовы современного мира. 2018. С. 872-874.
5. Лобанов Ю.Я., Дементьев К.Н., Устинова О.Н. Выбор стратегии поведения в конфликтной ситуации в процессе социализации девушек-курсантов в военно-учебном заведении // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2017. №6 (148). С. 259-263.
6. Митенкова Л.В., Халилова Л.И., Плотникова С.С., Пилина И.Б., Кириллова Е.Г., Пахомов Ю.М. Ресурсные возможности студентов в адаптации к жизненным и профессиональным ситуациям // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2021. №3 (193). С. 285-288.
7. Никифоров Г.С., Августова Л.И. Самооценка психического и социального здоровья // Практикум по психологии здоровья. СПб.: Питер, 2005. С. 35-42.
8. Устинова О.Н., Миронова О.В., Дементьев К.Н., Пристав О.В., Григорьев В.И. Возможности использования фитнес-ресурсов в обеспечении конкурентоспособности физической культуры студентов // Теория и практика физической культуры. 2015 №9. С. 8-10.
9. Шалупин В.И., Родионова И.А., Куманцова Е.С. Эффективность контроля физической подготовленности студентов вузов гражданской авиации // Современные проблемы науки и образования. 2021. №2. С. 92.
10. Шалупин В.И., Родионова И.А., Романюк Д.В. Средства повышения профессионально важных качеств студентов-специалистов управления на воздушном транспорте (УВД) гражданской авиации // Инновации и традиции в современном физкультурном образовании. 2020. С. 199-203.
11. Щеголев В.А., Керимов Ш.А., Аганов С.С., Крутой А.Н. Роль прикладных физических упражнений в развитии личностных качеств у студентов, ориентированных на военно-профессиональную деятельность // Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. СПбПУ Петра Великого. СПб., 2021. С. 131-133.

© Волкова Л.М., Митенкова Л.В., Тараканова М.Е., Кряклина А.А., 2021